

DOI: 10.5281/zenodo.17048616

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ОЛЬХИ КУСТАРНИКОВОЙ НА ЮЖНОМ ЯМАЛЕ И ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ

INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS ON RADIAL GROWTH OF MOUNTAIN ALDER IN SOUTHERN YAMAL AND POLAR URALS

В.А. Бессонова, Н.М. Дэви, М.О. Бубнов, Р.М. Хантемиров,
В.В. Кукарских

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; bessonova-varechka@mail.ru

Ключевые слова: ольха кустарниковая, радиальный прирост, изменение климата, полуостров Ямал, Полярный Урал

В высокоширотных регионах заметны тенденции к быстрому увеличению среднегодовой температуры воздуха. Полуостров Ямал и Полярный Урал входят в число регионов с самым быстрым потеплением. Увеличение температуры воздуха приводит к кардинальным изменениям в структуре и составе сообществ растительности, а также к расширению ареала кустарников в тундру.

Дендрэкологические исследования позволяют анализировать отклик радиального роста древесных растений на климатические изменения. Несмотря на то, что спектр дендрэкологических исследований на территории полуострова Ямал и на Полярном Урале достаточно широк, они в основном сосредоточены на хвойных видах. И гораздо меньше внимания уделяется лиственным видам, которые имеют фенологические и физиологические особенности. Комплексное изучение всех компонентов фитоценозов на северной границе растительности очень важно для оценки реакции на климатические изменения. Целью настоящей работы было изучить и уточнить данные об изменчивости радиального прироста ольхи кустарниковой на южном Ямале и Полярном Урале и установить связь с климатическими переменными.

Отбор проб в виде спилов, осуществлялся в 1997, 2019, 2021–2024 гг. в экотоне лесотундры на юге полуострова Ямал и в горах Полярного Урала. Спилов отбирались над корневой шейкой, согласно методике Myers-Smith. С одного куста отбирался спил у самого толстого и высокого ствола. Расстояние между выбранными кустами было не менее 20 м. Всего было отобрано 75 спилов. Ширину годичных колец измеряли по двум радиусам для каждого спила на полуавтоматическом комплексе LINTAB 5, в программном пакете

TSAP. Все образцы были перекрестно датированы, качество датировки проверялось в программе COFECHA. Всего было измерено 245 радиусов и 8105 колец. Связь между климатическими переменными и параметрами радиального прироста ольхи кустарниковой оценивали при помощи пакета treeclim в среде разработки R 4.2.3.

Нами показано, что средний возраст изученных стволов ольхи кустарниковой составил 62 года. При этом максимальный возраст (143 года) зафиксирован на Полярном Урале. Доля образцов младше 30 лет не превышает 11%. Средний периметр ствола над корневой шейкой составил 26.8 см. Средняя высота исследованных кустов равна 3.74 м и соответствует данным, характерным для северных широт (2.5–6 м) и полученным другими исследователями. Установлено, что древесно-кольцевые хронологии по ольхе кустарниковой с Полярного Урала и Южного Ямала характеризуются высокими значениями EPS, Rbar и SNR, что позволяет использовать их для дендроклиматических исследований.

Анализ корреляции индексированной ширины годичных колец ольхи кустарниковой с температурой воздуха выявил для всех исследуемых участков статистически значимую положительную связь ($p < 0.05$) со средними температурами воздуха июня и июля. Также стоит отметить, что выявлена значимая корреляция с температурой воздуха в январе на Полярном Урале и в феврале – для реки Танлова-яха. Анализ корреляции индексированной ширины годичных колец ольхи кустарниковой со средним количеством осадков выявил пространственную неоднородность данного климатического сигнала.

Работа выполнена по государственному заданию в рамках темы №122021000093-6.

DOI: 10.5281/zenodo.17048638

РАДИОАКТИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЕНИСЕЙ RADIOACTIVE PARTICLES IN THE FLOODPLAIN OF THE YENISEI RIVER

А.Я. Болсуновский¹, Д.В. Дементьев¹, Е.А. Трофимова¹, М.С. Мельгунов²

¹ Институт биофизики СО РАН, Красноярский научный центр СО РАН,
г. Красноярск, Россия; gadecol@ibp.ru

² Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск, Россия;
mike@igm.nsc.ru

Ключевые слова: Горно-химический комбинат, р. Енисей, высокоактивные частицы, радионуклиды, радиобиологические эффекты

Река Енисей является одной из крупнейших рек мира, которая более 60 лет подвергается радиационному воздействию в результате деятельности Горно-

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156